

Выдающийся ученый, исследователь и организатор науки: к 80-летию В. В. Шелохаева

Лушин А. И.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, lushinai@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье повествуется о пути в науку одного из выдающихся ученых-историков современной России, научные труды и исследования которого получили широкую известность и признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Ключевые слова: история, аспирантура, история политических партий, либерализм, партия конституционных демократов, университет, Институт Российской истории РАН

Outstanding Scientist, Researcher and Organizer of Science: To the 80th Anniversary of Valentin V. Shelokhaev

Alexander I. Lushin

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation. (North-Western Institute of Management RANEPА), St. Petersburg, Russian Federation, lushinai@mail.ru

ABSTRACT

The article tells about the path to science of one of the outstanding scientists-historians of modern Russia, whose scientific works and research have become widely known and recognized not only in our country, but also far beyond its borders.

Keywords: history of postgraduate studies, history of political parties, liberalism, Party of Constitutional Democrats, university, Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences

В декабре 2021 г. исполняется 80 лет Валентину Валентиновичу Шелохаеву, доктору исторических наук, профессору, выдающемуся советскому и российскому историку, главному научному сотруднику Института Российской истории РАН, руководителю Центра «История России XIX — начала XX века». Его труды широко известны научной общественности, преподавателям вузов и средних учебных заведений современной России и за ее пределами. Его имя неотделимо от развития отечественной исторической науки как 1970–1980-х гг., так и последних десятилетий. За плечами непростой, и в то же время яркий жизненный путь талантливого ученого и замечательного человека, видного исследователя и организатора науки. Сфера его научных интересов обширна и многогранна: теория и методология исторического процесса, история политических партий России, история общественной мысли и общественного движения, деятельность П. А. Столыпина, создание научной школы и нового типа исследовательских (Институт общественной

мысли) и издательских структур (Издательство «Российская Политическая Энциклопедия (РОССПЭН)»).

Главным объектом научных исследований и сферой особого исследовательского внимания В. В. Шелохаева является история российских политических партий (он является автором идеи и ответственным редактором энциклопедии «Политические партии России»); членом редколлегии и одним из авторов учебников по истории политических партий для высшей школы; руководителем крупномасштабного проекта «Политические партии России. Документальное наследие». (64 тома); одним из инициаторов и руководителей проекта «Общественная мысль России с древнейших времен до начала XX века» (119 томов). Именно в этих областях исторической науки раскрылся его талант выдающегося исследователя и организатора. Для научных трудов ученого характерны творческий подход к выбору методики и методологии, критическая интерпретация исторических источников, их аргументированная систематизация и сравнительный анализ. Многочисленным работам исследователя характерна научная беспристрастность, блестящая научная интуиция, которые позволили ему показать объективную картину многих явлений и процессов многогранной и противоречивой российской истории. Для трудов В. В. Шелохаева характерна острая полемичность, поиск и выяснение научной истины при уважительном отношении к трудам своих коллег и предшественников. На протяжении всего творческого пути он всегда оставался верен истине, никогда не следовал политической конъюнктуре, поэтому результаты его исследований находят широкое признание отечественных и зарубежных историков-профессионалов. Исследования В. В. Шелохаева отличает не только научная новизна, но и глубина подходов к осмыслению и решению проблем, опора на богатую источниковую базу.

Валентин Валентинович Шелохаев родился 18 декабря 1941 г. в г. Кузнецке Пензенской области в интеллигентной семье. Его отец, окончивший Казанское пехотное училище, как и многие его сверстники, погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны. Детские и юношеские годы ученого связаны с периодом военного времени и послевоенного лихолетья. Заметный отпечаток на формирование мировоззрения будущего ученого внесло чтение научной и художественной литературы, переросшее со временем в самую большую потребность. Он рано начал изучать философскую и политическую литературу, а в середине 1950-х годов у него подспудно стал проявляться интерес к истории, появилось желание понять ее смысл и значение. В 1960 г. он поступает на исторический факультет Мордовского государственного университета, где общается с исследовательской деятельностью, посещает лекции выдающегося философа и литературоведа М. М. Бахтина, наслаждается его эрудицией, образностью мышления и талантом художественного слова. В студенческие годы большое внимание уделяет самостоятельной работе в библиотеках Саранска, чему во многом способствовало и располагавшаяся здесь эвакуированная в годы войны библиотека Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Любознательный студент увлечен изучением Платона и Аристотеля, трудов Гегеля и Канта, Ницше и Шопенгауэра, исследования выдающихся российских историков И. Болтина и М. Щербатова, Н. Карамзина и М. Погодина, В. Соловьева и В. Ключевского, русских философов Н. Бердяева и С. Булгакова, С. Франка и Л. Шестова. Из таких же много читавших и аналитически мыслящих сокурсников на историко-филологическом факультете сложился своеобразный кружок, в котором обсуждались проблемы, волнующие в то время многих молодых людей. Во время семинарских занятий по истории КПСС он выступает с критическими замечаниями новой программы КПСС о строительстве комму-

низма в СССР. После соответствующей «разработки» и допроса в комитете госбезопасности за чтение по существу запрещенных книг и критику партийной программы он в числе своих единомышленников подвергся административному взысканию и гонениям.

Окончив в 1965 г. университет, Валентин Валентинович, отработав три года в сельском профессионально-техническом училище, в 1968 г. поступил в аспирантуру Института истории АН СССР и начал учиться в секторе истории капитализма, в котором работали такие известные ученые, как И. Ф. Гиндин, А. Я. Аврех, А. М. Анфимов, К. Ф. Шаццлло, С. М. Дубровский, М. Волин и многие другие. Его научным руководителем стал заведующий сектором истории капитализма профессор Л. М. Иванов. Обучаясь в аспирантуре Института истории, молодой ученый посещает семинары по методологии истории, которые вел известнейший ученый М. Я. Гефтер. В результате интенсивной работы в июне 1971 г. Валентин Валентинович досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Программа партии кадетов в первой русской революции». Вскоре после защиты начал работать в качестве младшего научного сотрудника Института истории СССР, в котором трудился до декабря 1987 г., пройдя путь от младшего до ведущего научного сотрудника. После реорганизации сектора истории капитализма В. В. Шелохаев продолжил работу в секторе «История буржуазно-демократических революций в России», который возглавил профессор В. И. Бовыкин. В течение ряда лет исполнял обязанности ученого секретаря сектора, принимал активное участие в подготовке многих общепрофессиональных и секторских коллективных трудов по истории рабочего класса и крестьянства, работал над монографией по истории кадетской партии, сборниками статей и т. п. В эти годы началась и его преподавательская деятельность в вузах столицы. В 1976 г. в свет вышли две книги, написанные Валентином Валентиновичем в соавторстве с коллегами, — «Из истории трех революций в России» в издательстве «Просвещение» и «Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии» — в издательстве «Мысль». В отличие от многих изданий того периода времени, он со своим соавтором П. Н. Зыряновым решил подойти к модной тогда критике западной историографии принципиально по-новому, попытаться выявить, прежде всего, логику исследований зарубежных ученых.

В 1981 г. В. В. Шелохаев участвует в выпуске коллективной монографии «Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и средние городские слои» (М.: Мысль, 1981.), которая была высоко оценена научной общественностью страны. Почти одновременно с Н. А. Ивановой и В. П. Булдаковым публикует несколько статей общетеоретического характера по проблемам истории средних городских слоев, участвует в подготовке и издании коллективной монографии «Непролетарские партии России. Урок истории», которая после продолжительных проволочек вышла в издательстве «Мысль» в 1984 г. При этом активно участвует в подготовке индивидуальных и коллективных статей, рецензий, документальных сборников, в работе научных конференций в Тбилиси, Ярославле, Саратове, Минске, Ростове-на-Дону. В 1983 г. выходит в свет его первая монография «Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905–1907 гг.» (М.: Наука, 1983). К этому времени он завершает работу над второй книгой «Партия октябристов в период революции 1905–1907 гг.» и приступает к написанию третьей — «Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907–1914 гг.». История российского либерализма займет теперь главное место в его научных поисках и научной деятельности ученого. В октябре 1984 г. он успешно защищает докторскую диссертацию, посвященную истории партии кадетов, после утверждения которой становится ведущим научным сотрудником Института истории.

Помимо истории либерализма, в 1980–1990-е годы В. В. Шелохаев интенсивно разрабатывает историю небольшевистских партий России, что было во многом объяснимо тем, что объективного представления об их истории и роли в политическом процессе и истории России, по существу, в тот период времени не было. После защиты докторской диссертации у талантливого ученого появляется желание и объективная потребность в передаче своих знаний молодежи, и он начинает вести преподавательскую работу в Московской высшей партийной школе. Преподавание в этом учебном заведении в 1980-е годы дало возможность общения ученого с иностранными студентами. На семинарах и оживленных диспутах со слушателями ставились и рассматривались острые вопросы текущей политики. В 1987 г. Валентин Валентинович публикует очередную монографию «Партия октябристов в первой российской революции» и завершает работу над третьей монографией. В разгар горбачевской перестройки получает приглашение от руководства и переходит на работу в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС на должность заведующего сектором истории РСДРП дооктябрьского периода. Это было поистине переломное время, когда интеллигенция страны находилась в эйфории от грандиозности реформаторских замыслов и жаждала свободы и демократии, вложив солидную лепту в будущий развал Советского государства. Несмотря на значительную загруженность организационной работой, ученый активно участвует в работе «круглых столов», международных коллоквиумов и конференций. Большой отклик и высокую оценку отечественных и зарубежных ученых получают его выступления в ФРГ на заседании «круглого стола», посвященного проблеме российской и германской социал-демократии в октябре 1990 г., а также в Израиле, на конференции по истории русского либерализма. Здесь он знакомится с известными зарубежными исследователями — профессорами Ш. Галаем и И. Гецлером.

За многочисленные заслуги и огромную исследовательскую работу в 1991 г. Валентину Валентиновичу присваивается ученое звание профессора, и вскоре он становится членом редколлегий таких отечественных научных журналов, как «Власть», «Кентавр», «Вопросы истории». В январе 1988 г. его избирают членом экспертной комиссии по отечественной истории ВАК СССР. После реорганизации ИМЛ в 1991 г. и переименованию его в Институт теории и истории социализма он был назначен на должность заместителя заведующего отделом. С созданием в октябре 1991 г. на базе ИМЛ Российского независимого Института социальных и национальных проблем становится руководителем научного проекта «Политические партии и движения в России». Разработанная В. В. Шелохаевым программа включала подготовку не только монографий, но и фундаментальных публикаций источников по истории политических партий России. Здесь, в институте, он инициирует издание шеститомного фундаментального труда «Протоколы ЦК кадетской партии и ее заграничных групп», которые удалось опубликовать в издательстве «Прогресс-Академия», а затем продолжил их выпуск уже в созданном издательстве РОССПЭН. В 1996 г. выходит в свет монография ученого «Либеральная модель переустройства России», завершавшая в определенной мере цикл исследований по истории российского либерализма.

Следует иметь в виду, что издательская деятельность в 1990-е гг. была крайне затруднена условиями финансовой дестабилизации и почти полного развала издательского дела. Тем не менее как руководитель центра он находит возможности взаимодействия с администрацией издательства «Терра», в котором за короткое время вышли такие исследования, как «Горбачев и Ельцин. 1500 дней политического противостояния», «Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов: от единства к политическому противостоянию» (М. : ТЕРРА, 2008), а также книга Н. Вален-

тинова «Недорисованный портрет... Сборник о В. И. Ленине» (М. : ТЕРРА, 1993), а затем еще два выпуска «Политическая история России в партиях и лицах» (вып. 1 — 1993, вып. 2 — 1994 г.). После презентаций этих солидных работ о Центре заговорили в российской печати, начали появляться положительные отзывы рецензии на его издания. После закрытия ИМЛ при ЦК КПСС В. В. Шелохаев совместно с коллегой А. К. Сорокиным инициирует создание Ассоциации «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), и благодаря его неустанной организаторской деятельности в ноябре 1991 г. она была зарегистрирована в Министерстве юстиции России и он занял пост председателя правления этой Ассоциации. В РОССПЭН вышла в свет его вторая книга «Политические партии современной России», которая разошлась весьма быстро и до сих пор пользуется немалым успехом. Затем под его руководством в 2013 г. была опубликована одна из самых фундаментальных работ ассоциации «Русское зарубежье. Золотая Книга эмиграции», которая также привлекла внимание научной общественности России и за ее пределами; затем издается энциклопедия «Политические партии России». Об издательской деятельности Ассоциации стало известно за пределами России. Благодаря энергичным усилиям В. В. Шелохаева вскоре Ассоциация получает грант на подготовку и издание многотомной документальной публикации «Политические партии России. Документальное наследие». Кроме того, Ассоциация и издательство РОССПЭН неоднократно выступало организатором всероссийских и региональных научных конференций по актуальным проблемам исторической науки, в подготовке и проведении которых он принимал активное участие.

Вместе с тем в эти годы Валентин Валентинович продолжает вести преподавательскую работу в РГГУ и МПГУ, где читает общий курс истории, ведет спецкурсы и спецсеминары по истории русского либерализма и истории политических партий. В январе 1994 г. В. В. Шелохаев участвует в международном симпозиуме в Лондоне, посвященном истории России XX века, где выступает с докладом «Либералы и Дума» и сообщением о деятельности РОССПЭН. В следующем году ученый с большим успехом выступит в Варшаве на V всемирном конгрессе центрально-европейских и восточно-европейских исследований, затем в Монреале на XVIII Международном конгрессе исторических наук. Его доклады и выступления были тогда высоко оценены учеными не только России, но и рядом зарубежных исследователей. В июне 1993 г. его как известного отечественного ученого-исследователя избирают в действительные члены Международной Академии информатизации, в октябре 1995 г. он становится действительным членом Академии политической науки, а в 1997 г. — действительным членом Академии гуманитарных наук и Российской академии естественных наук.

Талант В. В. Шелохаева как неутомимого исследователя и организатора научных разработок в полную меру раскрылся в 2000-е годы. Все чаще и чаще в это непростое время он стал обращаться к философским проблемам бытия, роли объективного и субъективного факторов в российской истории. После ликвидации РНИСиНП Валентин Валентинович перешел на работу в РГАСПИ, где в течение десяти лет работал в Отделе межархивных документальных публикаций, в рамках которого продолжалась реализация проекта «Политические партии. Документальное наследие». В 2002 г. работы этого проекта вполне заслуженно получили Государственную премию РФ в области науки и техники. В апреле 2012 г. ученый принял решение о возвращении в Институт Российской истории РАН, где возглавил Центр «История России XIX — начала XX века». Уже на следующий год в издательстве РОССПЭН вышла в свет одна из самых его интересных работ «Дневник историка» (М. : РОССПЭН, 2013), в которой он показал процесс становления ученого-исто-

рика, участие в формировании ряда новых научных направлений, в подготовке фундаментальных публикаций исторических источников и обобщающих трудов, энциклопедий и т. д.

Пожалуй, одной из самых значимых работ, своеобразным венцом его многолетней научной и исследовательской деятельности является фундаментальная монография «Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции» (М. : РОССПЭН, 2015). В книге раскрыта история партии конституционных демократов с момента ее возникновения в России и до завершения деятельности в эмиграции. Фундаментальность, основательность, научная добросовестность, которые присущи научной деятельности юбиляра, проявляются в подготовке фундаментальных исследований, снискали ему признание многочисленных ученых России и научной общественности за рубежом. Валентин Валентинович является автором более чем 800 публикаций. Как очень порядочному человеку, ему присущи честность, высокая гражданственность, он с большой благодарностью отзывается о своих учителях и преподавателях университета, который окончил, с большой теплотой вспоминает о своем учителе профессоре Л. М. Иванове. Огромные, поистине энциклопедические знания, помноженные на величайшую трудоспособность и интуицию, уважительное отношение к коллегам, снискали Валентину Валентиновичу широкую известность, как поистине великому ученому и прекрасному исследователю, подлинному патриоту своей страны. В последние годы он много пишет о проблемах исторического развития России, роли и значении реформ, с большой надеждой и верой смотрит в будущее, искренне верит в талантливую российскую молодежь, для которой «национальные интересы — не пустой звук или пропагандистский трюк». (См.: Дневник историка. М. : РОССПЭН, 2013. С. 349.)

Сегодня у Валентина Валентиновича огромное количество учеников и последователей, под его руководством защищено свыше ста дипломных работ, более 20 кандидатских и 16 докторских диссертаций. Кроме того, он активно выступает в качестве научного оппонента диссертационных работ, и таких выступлений насчитывается сегодня свыше 150 по кандидатским и более сотни по докторским диссертациям. Поражают и цифры его публичных выступлений: более 140 — на «Круглых столах» методологических семинарах, на центральном телевидении и радио, свыше 120 — на международных всероссийских, региональных и других конференциях, симпозиумах и коллоквиумах. В этих выступлениях сказывается его востребованность как крупнейшего специалиста по истории российского либерализма и искреннее желание ученого поделиться своими новыми разработками, мыслями и обсудить их с научной общественностью. Весьма показательным, что по стопам этого выдающегося ученого пошел и его сын, который успешно защитил диссертацию и является кандидатом исторических наук.

Сочетание высокой нравственной культуры с постоянным научным поиском снискали В. В. Шелохаеву заслуженный авторитет среди ученых в России и за ее пределами. Он удивительно добрый и порядочный человек, подлинный альтруист, обладающий обостренным чувством справедливости. Вся его трудовая и научная деятельность является примером стремления к научной объективности и неустанному поиску научной истины, требовательности к себе, своим работам и огромной трудоспособности. Он крайне взыскателен к себе и своим научным трудам, и в этой взыскательности заключается одно из важных условий поистине огромных творческих достижений и успехов в науке, ставшей самой большой частью его жизни. Свой 80-летний юбилей Валентин Валентинович встречает в научном поиске, активной работе над новыми проектами, анализирует и обобщает материал, накопленный за многие годы своего неустанного интеллектуального труда.

Об авторе:

Лушин Александр Иванович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Республики Мордовия; lushinai@mail.ru

About the author:

Alexander I. Lushin, Professor of the Department of State and Municipal Administration of the Northwestern Institute of Management-Branсh of RANEPА, (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Historical Sciences, Professor, Honored Worker of the Higher School of RM, lushinai@mail.ru